

PROPUESTA DIDÁCTICA¹

Las estatuas

Enrique Anderson Imbert

En el jardín de Brighton, colegio de señoritas, hay dos estatuas: la de la fundadora y la del profesor más famoso. Cierta noche -todo el colegio, dormido- una estudiante traviesa salió a escondidas de su dormitorio y pintó sobre el suelo, entre ambos pedestales, huellas de pasos: leves pasos de mujer, decididos pasos de hombre que se encuentran en la glorieta y se hacen el amor a la hora de los fantasmas. Después se retiró con el mismo sigilo, regodeándose por adelantado. A esperar que el jardín se llene de gente. ¡Las caras que pondrán! Cuando al día siguiente fue a gozar la broma vio que las huellas habían sido lavadas y restregadas: algo sucias de pintura le quedaron las manos a la estatua de la señorita fundadora.

Hipótesis sobre el título:

¿Qué pueden hacer las estatuas? ¿Qué os sugiere este título?

Lectura hasta ¡Las caras que pondrán!

- ¿Qué broma pretende gastar a los demás?

Predicciones:

- ¿Cómo creéis que puede continuar el cuento?

Lectura hasta el final:

- ¿Qué ha sucedido? (Reflexionar sobre el paso de lo verosímil a lo fantástico)
- ¿Qué te parece este juego literario?
- ¿Qué sugiere el cuento? ¿Es una broma lo que la estudiante había imaginado? ¿Quién le ha gastado una broma a quién?

¹ Catalá González, A. V. (2005). Propuesta didáctica de Las estatuas. En *Cuentos de aquí y de allá. Hacia un currículo intercultural en literatura*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.